

LEGISLAÇÃO AMBIENTAL, SUSTENTABILIDADE E CUSTOS NA CRIAÇÃO DE SUÍNOS: UMA ANÁLISE ECONÔMICA E DE CONFORMIDADE

Henry Bruno Schwab (UNICENTRO) – henrybunos@hotmail.com

Telma Regina Stroparo (UNICENTRO) – trs1805@gmail.com

RESUMO: O objetivo da pesquisa consiste em verificar as práticas sustentáveis e legislação ambiental sobre os custos da suinocultura, a produção de suínos no Brasil tem leis rigorosas, com foco na redução dos impactos ambientais, especialmente no manejo de resíduos. O setor tem adotado práticas como energias renováveis e bem-estar animal para garantir a sustentabilidade e atender à demanda dos consumidores por produtos ambientalmente responsáveis. A pesquisa analisa como o pequeno produtor tem se adaptado à essas exigências e quais os custos envolvidos. A pesquisa aborda os benefícios financeiros e ambientais da conformidade com as normas, buscando soluções que equilibrem rentabilidade e preservação ambiental.

PALAVRAS-CHAVE: Sustentabilidade; Legislação Ambiental; Custos de Produção.

INTRODUÇÃO

Na época da colonização no Brasil a carne suína foi essencial na alimentação, conforme (Rappa, 2014). A partir da década de 1920, descendentes de italianos e alemães que vieram do Rio Grande do Sul estabeleceram-se no oeste de Santa Catarina. Entre as tradições que os colonos tinham, destacava-se a criação de pequenos animais, atividade essencial para a subsistência familiar. Nos anos de 1940, o setor foi muito importante na criação de pequenas agroindústrias que fizeram, na região oeste de Santa Catarina, surgir a moderna suinocultura no país (Embrapa, 2023). Os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2023, o Paraná registrou um aumento significativo na produção de suínos, com 660,63 mil unidades a mais em comparação com 2022, destacando-se como líder nacional na produção de proteína animal (Seab, 2024). Em 2023, o setor observou aumento nas exportações da carne suína, até novembro foram vendidas 153,6 mil toneladas, gerando uma receita de 345,3 milhões de dólares, um aumento de 12,4% em comparação com 2022 (Almeida, 2024).

Internamente, a legislação que regula a suinocultura no Brasil é bem definida e tem de ser observada pelos produtores. Ainda que existam algumas diferenças entre os estados, os requisitos para os produtores são muito parecidos (Sebrae, 2016). O uso de sistemas eficientes de manejo de resíduos, energias renováveis, diminuição no uso de antimicrobianos, investimento no bem-estar animal e a expansão no aspecto social são algumas das abordagens que estão sendo adotadas. Elas não apenas reforçam a confiança do cliente, mas também favorecem o ambiente e o desenvolvimento de um processo suíno muito mais produtivo e sustentável (Topgen, 2023). Desta forma, a presente pesquisa tem como objetivo investigar os processos produtivos desenvolvidos à luz da legislação ambiental e levantar os custos e resultados advindos, a partir da égide da sustentabilidade.

As recomendações técnicas para o manejo de resíduos líquidos da suinocultura é armazená-los e tratá-los em esterqueiras ou lagoas, permitindo seu uso posterior em lavouras como fertilizante. Pesquisas na área de manejo de efluentes indicam que, atualmente, nenhum tratamento de dejetos utilizado no Brasil é capaz de processar os resíduos a um nível que permita seu descarte direto em cursos d'água. O problema crucial na criação de suínos reside no grande volume de dejetos produzidos e na

sustentabilidade dessa produção. O descarte indiscriminado de dejetos não tratados em rios, lagos e no solo pode resultar em doenças como verminoses, alergias e hepatite, também pode causar desconforto à população devido à proliferação de insetos e ao mau cheiro, provocar impactos ambientais, incluindo a morte de peixes e animais, toxicidade em plantas e poluição dos cursos d'água. Produtores de suínos podem ser criminalmente responsabilizados por contaminação de recursos hídricos, solos e emissão de odores desagradáveis. Para evitar sanções, é crucial que adotem práticas sustentáveis e sistemas de tratamento adequados.

Portanto, o problema de pesquisa é: Como as práticas sustentáveis influenciam na redução de impactos ambientais na suinocultura e como elas afetam os custos de produção.

REFERENCIAL TEÓRICO

A agricultura ou agropecuária envolve o cultivo da terra associado com recursos naturais para a geração de produtos vegetais ou animais, como grãos, frutas, legumes, fibras, madeira e produtos oriundos diretamente de animais, como gado, suínos, aves e peixes (Cepea, 2022). O sucesso no setor de agronegócios depende de uma gestão eficaz, inovação contínua e sustentabilidade. É importante combinar práticas de gestão avançadas com inovações tecnológicas para enfrentar os desafios contemporâneos e implementar estratégias sustentáveis que combinem a preservação ambiental e a lucratividade econômica, explorando o uso de tecnologias verdes e práticas agrícolas responsáveis. As empresas do agronegócio podem se tornar mais competitivas e mais resilientes por meio da implementação de inovações e gestão de recursos eficazes, garantindo um desenvolvimento sustentável e equilibrado (Zuin; Queiroz, 2019). A sustentabilidade no agronegócio é fundamental para o crescimento econômico e ambiental do setor, as práticas sustentáveis podem ser usadas para aumentar a eficiência da produção e a conservação dos recursos naturais (Andreoli; Jr, 2021 (Makara *et al.*, 2019; Stroparo; Emiliano, 2023; Tzanidakis *et al.*, 2021)

A contabilidade é responsável por fornecer informações úteis para os processos de tomada de decisão. Os investidores e outros indivíduos que investem capital na empresa com o objetivo de obter lucro são os clientes internos da contabilidade que podem usá-lo. Além disso, fornece informações aos fornecedores, que precisam saber se a atual situação financeira da empresa permitirá o pagamento pelas mercadorias fornecidas, e aos bancos, que têm preocupações semelhantes ao conceder empréstimos e avaliar a capacidade de pagamento da empresa. Também serve ao governo, que supervisiona a correção dos tributos devidos, e outras partes interessadas. A boa gestão financeira é essencial para manter o sucesso e enfrentar os desafios diários, beneficiando colaboradores, clientes e garantindo o bem-estar dos animais (Stroparo; Suchodoliak; Suchodoliak, 2023)

A contabilidade de custos no setor agrícola é fundamental para a gestão eficaz das atividades rurais. A análise minuciosa dos custos, dividida em fixos e variáveis, oferece uma visão da rentabilidade e sustentabilidade das operações agrícolas. A contabilidade de custos ajuda na tomada de decisões estratégicas para maximizar lucros, reduzir desperdícios e otimizar recursos (Viceconti; Neves, 2018).

O licenciamento ambiental é uma garantia do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ele é a autorização dada ao empresário para desenvolver atividades que podem causar impacto ao ambiente. As atividades sujeitas ao licenciamento devem ser acompanhadas de um estudo e relatório de impacto ambiental (Giacomelli; Eltz, 2018). Rigorosos padrões de controle são aplicados aos

produtos do agronegócio devido aos riscos de anormalidades que podem prejudicar o meio ambiente, a saúde humana, animal e vegetal. Esses padrões garantem a segurança e qualidade dos produtos em todas as fases da produção até o descarte, incluindo aspectos ambientais, químicos, biológicos, físicos, visuais e ambientais (Eckhard, 2023). Os órgãos encarregados de verificar os requisitos e emitir licenças ambientais incluem o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), as agências estaduais e do Distrito Federal de Meio Ambiente, bem como os órgãos municipais de Meio Ambiente (Canal Rural, 2023). Os produtores devem seguir rigorosamente a legislação bem definida que regulamenta o setor. Esses requisitos em geral são uniformes entre os estados, e precisam ser atendidos, são eles a Autorização Ambiental, Anuência Prévia do município, Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação (Sebrae, 2016).

A sociedade espera que as zonas rurais contribuam para um mundo mais sustentável, garantindo que os alimentos sejam produzidos com menor consumo de água. Desta forma, será possível proteger a qualidade do ar, das águas e do solo, reverter a manipulação ambiental e preservar a biodiversidade. A partir disso, pode-se constatar que os desafios e responsabilidades enfrentadas pelas empresas municipais e rurais são enormes (Zuin; Queiróz, 2019). Os consumidores de proteína animal estão cada vez mais preocupados com a sustentabilidade devido ao aumento da consciência ambiental. Ao reconhecer o papel vital da produção de carne suína na indústria alimentar mundial, esses esforços visam reduzir a pegada de carbono, reduzir o uso de recursos naturais e promover a biodiversidade (Topgen, 2023; Stroparo, 2023; Stroparo; Bochniak, 2024; Stroparo; Hrycyna, 2024)

METODOLOGIA

A pesquisa utiliza uma abordagem qualitativa, combinando revisão integrativa de literatura com um estudo de caso. A revisão integrativa de literatura foi conduzida para identificar e sintetizar os principais estudos e achados sobre legislação ambiental, práticas sustentáveis e custos econômicos na criação de suínos, com foco em pequenas propriedades rurais e no contexto da agricultura familiar.

Para realizar a pesquisa foram efetuadas buscas nas bases de dados Web of Science, Scopus e ScienceDirect, utilizando descritores como "Environmental Legislation in Pig Farming," "Economic Costs of Compliance in Small Farms," "Sustainable Practices in Livestock Farming," e "Economic Impact of Environmental Compliance in Small-Scale Pig Production." A revisão focou-se na identificação de estudos que abordam a conformidade com legislações ambientais, práticas de sustentabilidade e análise de custos econômicos na criação de suínos, especificamente em pequenas propriedades rurais.

RESULTADOS ESPERADOS

A presente pesquisa está em desenvolvimento, contudo o tema é de grande relevância no contexto da sustentabilidade, normas ambientais e impactos financeiros baseados em análises econômicas e de conformidade. Com base nesses pontos, espera-se alguns resultados como, identificar custos associados às exigências ambientais, adoção e adaptação de práticas sustentáveis pelos produtores e a conscientização da importância do tema nos dias de hoje.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, H. **No Paraná, suinocultura fecha 2023 com equilíbrio e perspectivas positivas.**

ANDREOLI, Cleverson V.; JR., Arlindo P. **Sustentabilidade no agronegócio.** Santana de Parnaíba: Editora Manole, 2021.

CANAL RURAL. **Licenciamento ambiental para aves e suínos: requisitos e impactos.** Canal Rural, 2023.

CEPEA. **Agronegócio: Conceito e Evolução.** Piracicaba: Cepea, 2022.

ECKHARD, Claudio L. **Pricing no agribusiness: preços, custos e margens.** São Paulo: Editora Blucher, 2023. E-book. ISBN 9786555067088.

EMBRAPA. **48 anos Embrapa Suínos e Aves, evolução da suinocultura.** 2023.

MAKARA, A. *et al.* Comparative analyses of pig farming management systems using the Life Cycle Assessment method. **Journal of Cleaner Production**, [s. l.], v. 241, p. 118305, 2019.

RAPPA, Luciano. **Produção de Suínos Teoria e Prática.** 1ª Edição. Brasília 2014. Disponível em: https://abcs.org.br/categoria_material/livros/. Acesso em 15 de mai. 2024.

SEAB. **Com números recordes, Paraná lidera aumento da produção de frangos, suínos e ovos em 2023.** Disponível em: <https://www.agricultura.pr.gov.br/Noticia/Com-numeros-records-Parana-lidera-aumento-da-producao-de-frangos-suinos-e-ovos-em-2023>. Acesso em: 15 mai. 2024.

STROPARO, T. R. Território, agroecologia e soberania alimentar: significações e repercussões sob a égide decolonial. **Boletim de Conjuntura (BOCA)**, [s. l.], v. 13, n. 39, p. 462–472, 2023.

STROPARO, T. R.; BOCHNIAK, B. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), Environmental, Social and Governance (ESG) e artificial intelligence (AI): Tríplice Abordagem para a Sustentabilidade Corporativa. **Encontro Internacional de Gestão, Desenvolvimento e Inovação (EIGEDIN)**, [s. l.], v. 7, n. 1, 2024..

STROPARO, T. R.; EMILIANO, J. Produção de frangos para exportação em sistema de parceria: custos e resultados. **Revista OWL (OWL Journal)-REVISTA INTERDISCIPLINAR DE ENSINO E EDUCAÇÃO**, [s. l.], v. 1, n. 2, p. 45–62, 2023.

STROPARO, T. R.; HRYCYNA, H. M. Ecoinovação, inteligência artificial e internet das coisas na cadeia de valor do mel e da erva-mate: repercussões e perspectivas para a sustentabilidade. *In*: ANAIS DO DO CONGRESSO BRASILEIRO INTERDISCIPLINAR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 2024. **Anais [...]**. [S. l.: s. n.], 2024. p. 1.

STROPARO, T. R.; SUCHODOLIAK, M.; SUCHODOLIAK, L. Diversificação e desenvolvimento rural: agricultura familiar, erva-mate e mel. **Open Science Research X. 1ed.: Editora Científica**, [s. l.], v. 10, p. 2047–2058, 2023.

SUINOS TOPGEN. **Práticas sustentáveis na granja de suínos: uma abordagem responsável.** 2023.

TZANIDAKIS, C. *et al.* An overview of the current trends in precision pig farming technologies. **Livestock Science**, [s. l.], v. 249, p. 104530, 2021.

VICECONTI, P; NEVES, S. **Contabilidade de custos: um enfoque direto e objetivo.**

ZUIN, Luís Fernando S.; QUEIRÓZ, Timóteo R. **Agronegócios: gestão, inovação e sustentabilidade - 2ED.** São Paulo: SRV